

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.15173586

Научная статья

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ: МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БАНКА

CANDIDATE MANAGEMENT STRATEGIES: MODELS BUSINESS PROCESSES FOR A MODERN BANK

КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».

KOMAROV ALEKSANDR EDUARDOVICH,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA - Russian Technological University".

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».

*Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenyevich,
Ph.D, Associate Professor,*

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA - Russian Technological University".

В статье представлены результаты исследования, посвящённого особенностям моделирования бизнес-процессов модуля управления кандидатами в системе полного цикла управления персоналом на примере банковской деятельности. Проведённый анализ показал, что применение нотации BPMN 2.0 позволяет детально описывать сложные процессы подбора персонала, выявлять проблемные звенья и формировать обоснованные предложения по их оптимизации. Результаты исследования подчёркивают необходимость дальнейшего развития методов реинжиниринга HR-процессов и интеграции современных информационных технологий для повышения эффективности управления персоналом в крупных финансовых организациях.

The article presents the results of research on the features of business process modeling for the candidate management module in the full-cycle personnel management platform, based on the example of banking. The analysis has demonstrated that the use of BPMN 2.0 notation enables detailed description of complex recruitment processes, identification of bottlenecks, and the formulation of well-founded recommendations for process optimization. The research findings emphasize the importance of further developing HR process reengineering methods and integrating modern information technologies to enhance personnel management efficiency in major financial institutions.

Ключевые слова: *информационная система, BPMN 2.0, управление кандидатами, автоматизация HR, цифровая трансформация.*

Key words: information system, BPMN 2.0, candidate management, HR automation, digital transformation.

В условиях современного бизнеса автоматизация управления персоналом становится ключевым элементом успеха, поскольку динамичные экономические реалии требуют от компаний быстрой адаптации, высокой гибкости и оперативного реагирования на изменения рынка труда. Современные исследования в области моделирования бизнес-процессов управления персоналом подчеркивают необходимость интеграции интеллектуальных систем поддержки принятия решений и применения структурного анализа для выявления ключевых этапов подбора сотрудников, что способствует формированию функциональных моделей и оптимизации внутренних процессов [1]. Использование различных нотаций, таких как BPMN 2.0 и IDEF0, позволяет проводить детальный анализ последовательности действий, выявлять узкие места и формировать обоснованные рекомендации по модернизации процессов, что демонстрируется в исследованиях, проведенных в различных отраслях [2]. Наряду с этим, современные работы указывают на важность развития корпоративной культуры, повышения квалификации сотрудников и внедрения мотивационных механизмов посредством проведения тренингов и коуч-сессий, что способствует формированию конкурентоспособного кадрового потенциала [3]. Системный подход к моделированию бизнес-процессов, предусматривающий создание единой информационной среды, позволяет обеспечить прозрачность управленческих решений и устойчивое развитие организации в условиях динамичных рыночных изменений [4]. На основе анализа существующих исследований можно четко сформулировать проблему: недостаточная автоматизация, фрагментация информационных потоков и высокая зависимость от ручного труда замедляют процесс подбора персонала, приводят к неэффективному использованию ресурсов и ухудшают качество кадровых решений. Целью настоящего исследования является разработка модели бизнес-процесса управления кандидатами в банке, которая предусматривает интеграцию автоматизированных систем сбора и анализа данных, внедрение алгоритмов ранжирования с использованием искусственного интеллекта и создание единого информационного пространства для всех участников процесса.

В качестве объекта исследования выступает крупный финансовый институт, который активно внедряет цифровые технологии для оптимизации управления персоналом. Банк обладает разветвленной ИТ-инфраструктурой, объединяющей как внутренние корпоративные системы, так и внешние интерфейсы, обеспечивающие взаимодействие с кандидатами и другими заинтересованными сторонами. Одной из ключевых задач является совершенствование процессов управления кандидатами в рамках платформы полного цикла управления персоналом, что позволяет улучшить качество подбора персонала и ускорить процесс закрытия вакансий. Цель работы состоит в формировании моделей бизнес-процесса управления кандидатами в банке.

Современный процесс управления кандидатами в банке начинается с осознания необходимости привлечения нового сотрудника, что инициируется формированием заявки на подбор кандидата. После получения запроса рекрутер проводит предварительный анализ требований, обращая внимание на ключевые компетенции, опыт и квалификацию, необходимые для конкретной вакансии. На данном этапе происходит детальное изучение исходной информации, при котором рекрутеру приходится взаимодействовать с инициатором запроса для уточнения деталей и корректировки требований.

После утверждения требований к вакансии происходит публикация информации на внутренних ресурсах банка, а также на внешних платформах для привлечения потенциальных кандидатов. Здесь используется множество коммуникационных каналов, таких как специализированные сайты по трудоустройству, профессиональные социальные сети и партнер-

ские API, что позволяет охватить широкую аудиторию. Однако отсутствие автоматизированной системы сбора данных о рыночной ситуации приводит к тому, что информация о зарплатных ожиданиях, востребованных навыках и актуальных трендах остаётся разрозненной и устаревшей, что осложняет процесс предварительного отбора кандидатов. Рекрутер вынужден вручную собирать данные из различных источников, что существенно замедляет работу и снижает оперативность принятия решений.

На следующем этапе происходит активный отбор резюме, где кандидаты проходят первичную фильтрацию. Рекрутер внимательно изучает полученные отклики, оценивая их соответствие заданным требованиям. В данном случае отсутствует автоматизированная система ранжирования, которая могла бы оперативно сортировать резюме по критериям релевантности, что вынуждает специалистов тратить значительное время на ручной анализ.

С наиболее подходящими кандидатами происходит коммуникация посредством звонков и электронных писем, а затем проводится интервью с участием инициатора запроса, рекрутера и, на заключительном этапе, с руководителя подразделения.

Особое внимание следует уделить этапу проверки кандидатов, когда информация о них передаётся в службу безопасности банка для проведения обязательных проверок. Этот этап, являясь критически важным для обеспечения надежности и безопасности всей системы управления персоналом.

Последующее согласование условий трудоустройства, в том числе вопросы формирования зарплатного предложения, производится с учётом данных, полученных из разрозненных источников, что зачастую приводит к некорректной оценке рыночной ситуации и, как следствие, к снижению привлекательности предложенных условий для кандидатов.

В результате анализа текущего состояния процесса становится очевидной необходимость его реинжиниринга с переходом к модели, способной учитывать современные требования к автоматизации, безопасности и оперативности. Переход к новому уровню управления кандидатами предполагает разработку модели TO-BE, которая будет включать интеграцию автоматизированных систем сбора и анализа данных, внедрение алгоритмов ранжирования кандидатов с использованием искусственного интеллекта и создание единого информационного пространства для всех участников процесса.

Рис. 1. Процесс Управления кандидатами в нотации BPMN 2.0 TO-BE

На данном этапе следует отметить, что дальнейшее моделирование нового процесса (TO-BE) будет осуществляться с использованием нотации BPMN 2.0, которая позволяет детально отразить все этапы работы, включая логические операторы, события, маршрутизацию задач и типизацию информационных потоков. Модель TO-BE представлена на рисунках 1 и рисунке 2, а также построена с учетом положений, изложенных в [5-7].

Рис. 2. Процесс управления кандидатами в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Разработанная модель управления кандидатами значительно расширяет возможности традиционного процесса подбора за счёт интеграции современных автоматизированных технологий. В первую очередь, внедрён механизм сбора данных, который обеспечивает оперативное получение информации о зарплатных ожиданиях, востребованных навыках и актуальных трендах на рынке труда посредством подключения к внешним источникам и API-интерфейсам. Это позволяет существенно снизить зависимость от ручного ввода данных и гарантировать актуальность и достоверность поступающей информации. Одновременно с этим реализован детальный анализ рынка труда, который оценивает текущую динамику и формирует объективные критерии для отбора кандидатов. Не менее важным элементом новой модели является автоматизированное ранжирование резюме с применением алгоритмов искусственного интеллекта, что позволяет быстро и объективно сортировать отклики по степени их соответствия заданным требованиям, снижая временные затраты рекрутеров и минимизируя субъективность первоначальной оценки. Все эти усовершенствования объединяются в единую информационную среду, где данные о рынке труда используются для принятия обоснованных решений при выборе кандидатов, обеспечивая прозрачность и оперативность кадрового процесса.

Таким образом, применение современных методов моделирования бизнес-процессов и автоматизации HR-функций становится стратегически важным для повышения эффективно-

сти управления персоналом в крупных финансовых институтах. Нотация BPMN 2.0 позволяет структурировать и визуализировать сложные процессы, выявлять слабые места и разрабатывать гибкие, масштабируемые решения. Внедрение новых подходов в моделировании и реинжиниринге бизнес-процессов не только оптимизирует внутренние процедуры, но и укрепляет конкурентоспособность организации на динамично изменяющемся рынке труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тархов С.В. Моделирование бизнес-процесса подбора сотрудников в системе управления персоналом // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2012. № 181. С. 114-118.
2. Махмутова Н.М. Использование метода моделирования при анализе управления персоналом проекта в маркетинговой компании // Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2022): сборник научных трудов XXV Российской научной конференции. Том 2. М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2022. С. 141-148.
3. Руднева Е.Ю., Столярова А.С. Совершенствование системы управления персоналом // Стратегическое управление социально-экономическим развитием: новые вызовы – новые решения. Донецк: Донецкий национальный технический университет, Автомобильно-дорожный институт, 2019. С. 305-312.
4. Ефимчик В.Д. Использование моделирования бизнес-процессов для оптимизации деятельности предприятия // Молодость. Интеллект. Инициатива: Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. Том 1. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2023. С. 34-36.
5. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 512 с.
6. Громов А.И., Фляйшман А., Шмидт В.; под ред. Громова А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы. М.: Юрайт, 2021. 367 с.
7. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5-15.

Поступила в редакцию: 30.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Комаров А.Э., 2025.